

ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ФЛОРАСИГА АНТРОПЕГЕН ОМИЛЛАРНИНГ ТАЪСИРИ

Г. К. Аминджонова

Ўз ФА Ботаника институти

Тошкент вилояти ўзининг майдони кенглиги, флорасини хилма-хиллиги билан ажралиб туради. Тошкент вилояти худуди тахминан 15,3 минг км² ни егаллайди, баландлиги 250–260 дан 4395 м гача. ва аҳолиси сони 2,9 миллион кишидан ошади. Тошкент вилояти 5 та ботаник-географик худудларга: Тошкент тизмаси, Чиноз тизмаси, Угом-Пскем тизмаси, Чимган тизмаси, Қурама тизмасига ажратилган. Сўнгги йилларда Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Ботаника институти Камёб ўсимлик турлари кадастри ва мониторинги лабораторияси ходимлари томонидан 2020 йилдан буён Тошкент вилояти флораси кадастрини тузиш бўйича қатор илмий изланишлар олиб борилмоқди.

Тошкент вилоятида 2217 турдаги ўсимликлар, жумладан, 71 тур Ўзбекистон Қизил китобига киритилган. Тошкент вилоятидаги 80 дан ортиқ тур истемол қилинадиган ўсимликлардир. 18 оилага мансуб 49 тур эса миллий эндемлардир. (20 таси Ўзбекистон Республикаси Қизил китобига киритилган) [1]. Тошкент вилояти худудидаги эндем турлар рўйхатида (11 тур) Liliaceae оиласи (10 тур Gagea, 1 тур Tulipa) етакчилик қилади. Ушбу рўйхатнинг иккинчи ўрнида (5 тур) Fabaceae оиласи (1 Hedysarum, 1 Oxytropis, 3 Astragalus) туради. Қолган 16 та оиладан 1-4 гача бўлган турлар Тошкент вилоятининг эндем турлари қаторига киритилган (1-диаграмма).

1-диаграмма. Тошкент вилоятида тарқалган эндем турлар оилалар кесимида.

Тадқиқотлар натижасида турли ўсимлик турларининг жумладан *Tulipa greigii* Regel, *Tulipa dubia* Vved., *Tulipa kaufmanniana* Regel, *Nanophyton botschantzevii* U.P.Pratov *Hedysarum drobovii* Korotk, *Tulipa vvedenskyi* Botschantz. ва бошқа турларнинг онтогенетик структураси ўрганилди, баъзи ўсимликларнинг янги популяциялари топилди. Жумладан, Тошкент вилояти олиб борилган дала тадқиқотлари натижасида *Tulipa botzchanzevi* Baker турининг Далварзин худудидан янги ўсиш нуқтаси топилди [3].

А.А. Иващенко тадқиқот натижаларига кўра, *T. borszczowii* Қозоғистон Республикасининг эндем турлари қаторига киритилга. Муаллифнинг камёб ва йўқолиб бораётган турларни ўрганишган қаратилган маълумотларда ушбу ўсимликнинг Қозоғистон худудидаги популяциялари жиддий ҳавф остида эканлиги айтиб ўтилган. [4]. Сўнгги йилларда ЎзР ФА Ботаника институти ходимлари томонидан Ўзбекистон флорасида тарқалган камёб ва йўқолиб бораётган ўсимлик турларни кенг миқёсида ўрганиш учун самарали тадқиқотлар йўлга қўйилган. 2012-2017 йилларда О.С.Абдураимов томонидан олиб борилган дала тадқиқотлари натижасида *T. borszczowii* турининг Қизилқумдан: Томдитоғ, Кулжуктоғ ва Айдар-Арнасой худудларидан 3 та популяцияси аниқланган [2].

Ўсимлик турларининг камайиши ва ареалининг қисқаришининг асосий сабаби бу антропоген омиллардир. Ўсимликлардан оқилона фойдаланмаслик, аҳоли сонинг ошиши, қишлоқ хўжалиги ерларига бўлган талабнинг оритиши, чорва молларининг тартибсиз боқилиши, доривор ўсимликларни маҳаллий аҳоли

томонидан кўплаб териши, дам олувчилар томонидан манзарали ўсимликларнинг пайҳон қилиниши шулар жумласидандир. Чорва молларининг бетартиб боқилиши натижасида нафақат тоғлардаги ем-хашак ўсимликларининг, балки тоғларда учровчи камёб турлар (*Hedysarum drobovii*, *Tulipa kaufmanniana*, *Nanophyton botschantzevii*, *Tulipa vvedenskyi* в.б.) ҳам натижада катта талофат кўради. Тоғларда янги дам олиш масканларининг қурилиши, янги йўлларнинг очилиши натижасида ҳам кўплаб ўсимликларнинг асосий ўсиш нуқталарига катта зарар етказилмоқда.

2020-2022 йиллар давомида Бурчмулла ўрмон хўжалигининг Чотқол дарёсининг чап қирғоғидаги қазилма ишлари олиб борилётганлиги сабабли, *Hedysarum drobovii* Korotk турини асосий ўсиш нуқтасидан юк машиналари юришига мулжалланган йўл қурилган. Бизнинг 2022 йилда ушбу худуда олиб борган дала тадқиқотларимизда шу аниқландики, *H.drobovii* популяциясида индивидлар сони кескин қисқарган.

2-Расм. *Hedysarum drobovii* Korotk турининг Тошкент вилояти Бурчмулла ўрмон хўжалигининг Чотқол дарёси чап қирғоғидаги ўсиш худудида қурилган йўл.

Шунингдек, хозирги кунда мамлакатимизда туристик инфратузилмаларга катта эътибор қаратилмоқда. Жумладан, Билдирсой ва Нурекота худудида қурилган Амирсой тоғ-чанғи курортини олишимиз мумкин (1-расм). Ушбу курортнинг қурилиши кўплаб ўсимликлар билан бир қаторда *Nanophyton botschantzevii* турининг асосий популяциялари сонинг кескин камайишига сабаб бўлган.

1-расм. Амирсой тоғ-чанғи курорти. *Nanophyton botschantzevii* U.P. Pratonning ўсиш жойларида Билдирсой ва Нурекотада қурилган янги чанғи йўналиши

Pyrus asia-mediae (Pursh) Maleev тури ҳам камёб эндем тур ҳисобланади. У фақат Тошкент вилоятининг Пскем ҳудудида ўсади. 1916 йилда М.Г. Попов томонидан терилган. 2002 йилда И.И. Малцевнинг дала тадқиқотларида Пскем ҳудудининг Каптаркумуш қишлоғидаги ўсиш нуқтаси аниқланган, аммо ундан кейинги тадқиқотлар даомида ушбу тур топилмаган. Маълумотларга қараганда ушбу тур маҳаллий аҳоли томонидан ўтин учун кесиб юборилган.

Ўсимликларнинг ареали қисқаришига антропоген омиллардан ташқари тупроқ ва сув эрозиялари, ноқулай шароитга чидамсизлик ва иқлим ўзгаришлари ҳам ўсимлик турларининг ареали қисқаришига сабаб бўлади. *Kamelinia tianschanica* F.O. Khas. & I.I. Malzev тури айнан шундай турлардан биридир. Фақатгига махсус шароитда ўсиши ва стенобионт тур бўлганлиги сабабли ҳам *K. tianschanica* тури йўқолиб кетиш хавфи остига келиб қолган. Ушбу тур фақат Тошкент вилояти Қурама тизмасининг Дукентсой ва Қорабоғсой ҳудудида тарқалган.

Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, ўсимликлар инсон ҳаётида муҳим аҳамият касб этгани боис уларни химоя қилиш, асраб авайлаш бизнинг бурчимиздир. Тадқиқотлар натижасига кўра шуни таъкидлаш лозимки, ўсимлик турларининг тарқалиш ареали торайишига асосий сабаблардан бири бу антропоген омилдир. Бунининг олдини олишимиз учун чорва молларининг

тартибсиз боқилишига барҳам бериш, маҳаллий аҳоли ва дам олувчилар томонидан манзарали ва доривор ўсимликларни йиғиб олишларига йўл қўймаслик зарур. Бундан ташқари, тоғ-чанғи курортларини куриш ва дам олиш масканларини реконструкция қилиш жараёнида туристик инфратузилмани ривожлантириш, ерларнинг ўзлаштирилиши, Пскем ва Чотқол дарёларидаги гидроэлектростансиялар ва бошқалар объектларнинг курилиши турларнинг популяциясига зарар етказмаслиги учун ҳудудни атрофлича экологик текширувдан ўтказиш зарур.

АДАБИЁТЛАР

1. Аминджонова Г.К. Тошкент вилоятида тарқалган эндем тур *Nanophyton botschantzevii* U.P. Prатов ценопопуляциясининг ҳозирги ҳолати, мақоми ва *in situ* муҳофаза қилиш истиқболлари. // . Research focus. 2022. –№ 1/1 – Б. 65-71.
2. Бешко Н.Ю., Мальцев И.И., Аминджонова Г.К., Мадаминов Ф.М., Назаров Б.И. Национальные эндемики Узбекистана во флоре Ташкентской области. // ҚарДУ хабарлари. – Қарши, 2022. –№ 4/1. – Б. 109-114.
3. Бешко Н.Ю., Қодиров У.Ҳ., Газиев А.Д., Абдураимов О.С., Қосимов З.З., Мадаминов Ф.М. Тошкент вилоятида тарқалган *Tulipa borszczowii* Baker ценопопуляциясининг онтогенетик структураси. // ҚарДУ хабарлари. – Қарши, 2022. –№ 3/1. – Б. 107-113.
4. Иващенко.А.А. Тюльпаны и другие луковичные растения Казахстана. Алматы: Два столица, 2005.–192 с.
5. Красная книга Республики Узбекистан: Редкие и исчезающие виды растений и животных (в 2-х томах). Т. 1. Растения. – Ташкент: Tasvir, 2019. – Т. 1. – 240 с
6. Ўзбекистон Республикаси Қизил китоби: Ноёб ва йўқолиб кетиш хавфи остида турган ўсимлик ва ҳайвонлар турлари: (2 жилдда): В.1. Ўсимликлар ва қўзқоринлар. - Тошкент: Чинор ЕНК, 2009. - 356 б.
7. Ўзбекистон Республикаси Қизил китоби: Ноёб ва йўқолиб кетиш хавфи остида турган ўсимлик ва ҳайвонлар турлари. Т.1. Ўсимликлар ва қўзқоринлар. - Тошкент: Чинор ЕНК, 2006. - 250 б.
8. Ўзбекистон Республикаси Қизил китоби: Ноёб ва йўқолиб кетиш хавфи остида турган ўсимлик ва ҳайвонлар турлари: (2 жилдда): В.1. Ўсимликлар. - Тошкент: Чинор ЕНК, 1998. - 335 б.
9. Ўзбекистон ССР Қизил китоби. 2-жилд: Ўсимликлар. – Тошкент: Фан, 1984. – 150 б.